

Cercetările pedagogice din proiecte - experiențe naționale și internaționale

CZU 37.091 |

Viorica
GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Centrul Educațional
PRO DIDACTICA, Universitatea de Stat din Moldova

ca resurse valoroase pentru diverși actori din domeniu, care vor să promoveze calitatea și educația altfel în societatea noastră, aflată în proces de transformare.

Cuvinte-cheie: proiect de intervenție, cercetări pedagogice, cercetare-acțiune, cercetare aplicată, schimbări de impact, produse.

Rezumat: Articolul include o analiză diacronică secvențială a cercetărilor efectuate de către echipele de formatori și experți de la C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul diverselor proiecte de intervenție. S-a insistat asupra cercetării-acțiune și a cercetării aplicate, abordându-le din perspectivă teoretică și praxiologică. Exemplele de cercetări realizate și produsele obținute pot servi în continuare

Abstract: The article includes a sequential diachronic analysis of the research carried out by the teams of trainers and experts from EC PRO DIDACTICA, within the various intervention projects. Emphasis was placed on action research and applied research, approaching them from a theoretical and praxeological perspective. The examples of research carried out and the products obtained can continue to serve as valuable resources for various educational actors, who want to promote quality and different education in our society, which is in the process of transformation.

Keywords: intervention project, pedagogical research, action research, applied research, impact changes, products.

INTRODUCERE

În cei 25 de ani de activitate, echipele de formatori și experți, care s-au implicat în diverse proiecte de intervenție educațională în cadrul C.E. PRO DIDACTICA, s-au confruntat și cu provocări pe cât de interesante, pe atât de originale și utile: proiectele de cercetare-acțiune, de cercetare aplicativă sau elemente de cercetare a parte/obiectiv al unui proiect tradițional [7]. Așa cum cercetarea pedagogică a fost și este o preocupare constantă a mai multor colegi de ai noștri, fie profesori școlari cu gradul unu sau superior, fie profesori universitari cu doctorate în diverse domenii, a devenit o necesitate de a investiga în profunzime problemele, pe care le vom putea ulterior rezolva în proiecte, dar și soluțiile inovative/nevoile actanților educaționali implicați. În proiecte însă, fiecare cercetare sau parte a acesteia întrunește trăsături specifice, de aceea trebuie să fie bazată pe obiective planificate sau să răspundă standardelor donatorilor pe componentele prioritare.

În continuare, ne propunem a trece în revistă, de manieră diacronică și analitic-rezumativă, cele mai importante inițiative la acest capitol, care, de cele mai multe ori, au generat schimbări politice și practice în domeniul educațional din R. Moldova. Este de menționat că majoritatea acestor inițiative s-au derulat în cadrul unor echipe internaționale, abordarea comparativă a contextelor, a problemei și a rezultatelor devenind relevantă, având un rol important în cunoașterea multiaspectuală și în impulsivarea transformărilor.

PRECIZĂRI CONCEPTUALE

Cercetările pedagogice, unele secundate de caracteristici sociologice pregnante, au fost de mai multe tipuri, prezentându-se ca proiecte propriu-zise, altele – ca elemente inerente ale proiectelor, pe câteva dintre ele ne propunem a le descrie de manieră rezumativă. Anticipăm însă exemplele antologice și sumarele repere teoretice, citându-l pe savantul S. Cristea, care promovează două tipuri de cercetare pedagogică, ce „poate fi realizată dintr-o dublă perspectivă: a) *generală*, prin prezentarea tipurilor de cercetare socială cu impact în domeniul pedagogiei; b) *specifică*, prin delimitarea unor tipuri de cercetare afirmate în domeniul pedagogiei...” [2, p. 395]. Aceste precizări ne ajută să argumentăm faptul că, din vasta tipologie de cercetări existente (S. Cristea analizează 26 dintre ele [Ibidem, pp. 195-407]), în proiectele de intervenție se impun câteva care spri-

jină schimbarea, în principal, prin intermediul analizei contextuale a problemelor educaționale, apărute la diferite niveluri și din multiple cauze.

Provenită și răspândită în științele sociale, *cercetarea-acțiune (CA)*, devenită clasică prin definiția lui Lewin (1946), stabilește necesitatea de a păstra împreună trei componente esențiale ale strategiei: *cercetare, acțiune și formare*, autorul susținând că dezvoltarea profesională depinde de aceste trei vârfuri ale unghiului; o componentă depinde de alta și împreună ele beneficiază reciproc într-un proces retroactiv. Pentru autor, scopul cercetării de acțiune este orientat în două direcții: pe de o parte, este acțiunea de a genera schimbări în instituție sau organizație, pe de altă parte, este cercetarea în sine pentru a produce cunoștințe și înțelegere a situației, a cauzelor. Dialogul cu problema, similar cu ceea ce se întâmplă în elaborarea unui proiect de intervenție, include următoarele întrebări-cheie: De ce este o problemă? Ce se poate întâmpla dacă nu o soluționăm? Cine este afectat? Cum? Ce soluții se aplicau în trecut și ce soluții inovative ați aplicat dvs.? [Apud 1].

John Elliott, care este considerat principalul exponent al acestei metodologii, a definit cercetarea-acțiune, în 1993 drept ”studiul unei situații sociale pentru a îmbunătăți calitatea acțiunii în cadrul acesteia”. În opinia lui, cercetarea de acțiune este asumată ca o reflecție asupra activităților umane și a situațiilor sociale pe care cadrele didactice le trăiesc. Se bazează pe faptul că acțiunile umane sunt numeroase, și nu instituțiile. Un cercetător în acțiune observă o problemă și decide asupra unei intervenții pentru rezolvarea acesteia. Ulterior, efectuează o evaluare pentru a vedea dacă intervenția a avut vreun impact, apoi împărtășește descoperirile/rezultatele pentru ca și alții să învețe din ele. În cele din urmă, el/ea face mai multe cercetări bazate pe feedback-ul din studiile anterioare, evaluează dacă a existat vreo îmbunătățire în zona vizată și repetă până când obține succese [Ibidem 1].

În general, sunt răspândite 2 tipuri de cercetare-acțiune:

- a) *Cercetarea-acțiune participativă (CAP)*, care se concentrează pe îmbunătățirea serviciilor prin înțelegerea problemelor și implicarea persoanelor care sunt direct afectate. Este o abordare bazată pe comunitate pentru rezolvarea problemelor, așa cum se procedează în mod obișnuit, la începutul derulării proiectelor mari, inclusiv la solicitarea donatorilor.

b) *Observarea participativă (OP)* – o formă de cercetare-acțiune care se concentrează pe găsirea unei probleme și luarea de măsuri pentru a o rezolva. Această metodă se bazează mai mult pe utilizarea tehnicilor de observare, cum ar fi interviurile și anchetele; pe o combinație de tehnici calitative și cantitative de culegere a datelor/informațiilor relevante. Este mai rentabilă și mai operativă, având ca finalitate generarea unei teorii sau a unor probleme. De exemplu, ultima investigație de acest tip a fost realizată în cadrul proiectului, constituit din 2 faze, *Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice*, sprijinit de Fundația pentru Copii *Pestalozzi* din Elveția și implementat de noi în parteneriat cu 6 universități cu profil pedagogic, pe parcursul a 6 ani – 2017-2023 (<https://eic.prodidactica.md/>). Când se efectuează CAP, trebuie luate în considerare trei faze diferite: exploratorie, formativă și sumativă. Aceste faze implică activități precum: identificarea barierelor, luarea deciziilor asupra intervențiilor și măsurarea impactului.

Așa cum beneficiarii principali ai Centrului nostru sunt cadrele didactice și manageriale, remarcăm că multe dintre ele folosesc cercetarea-acțiune ca o modalitate de a-și îmbunătăți predarea, dar în contextul nostru se impune ca necesitate și de Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, pentru pretendenții la gradul unu și superior [6]. Cercetarea-acțiune poate fi definită ca proces de reflectare sistematică asupra practicii cuiva, apoi de a face ceva diferit pentru a genera schimbări. Cel mai important cuvânt, în mod evident aici, este *acțiunea*, care cere executantului să aibă un rol activ în propria învățare și dezvoltare, căci acesta nu reflectează pur și simplu la ceea ce face în prezent; în schimb, se concentrează pe ceea ce trebuie să se întâmple în continuare. Aceasta poate necesita ca profesorul să lucreze la îmbunătățirea practicilor sale curente în timp. Multe bune practici publicate în cărțile, ghidurile metodologice, auxiliarele didactice din bine cunoscuta Bibliotecă PRO DIDACTICA, seriile *Auxilia* sau *Aici și Acum*, sunt rodul acestui tip de cercetare [<https://prodidactica.md/biblioteca-pro-didactica-on-line/>]. Astfel, cadrele didactice recurg la CA până când se conving că au suficiente date pentru a determina dacă metoda a îmbunătățit sau nu randamentul didactic, reușita academică a elevilor ori studenților.

Înrudită cu cercetarea de tip acțiune este *cercetarea aplicată (CA)*, care se înscrie în palmaresul cercetărilor științifice și se referă la studiul care urmărește rezolvarea problemelor practice. Prin urmare, obiectivul său este de a găsi cunoștințe care pot fi aplicate pentru rezolvarea problemelor. Informațiile sunt folosite pentru a găsi soluții la problemele de zi cu zi și pentru a dezvolta

tehnologii inovatoare, în loc să se concentreze asupra dobândirii de cunoștințe, grație procesului de cunoaștere desfășurat. Acest tip de cercetare utilizează anumite părți ale teoriilor, cunoștințelor, metodelor și tehnicilor acumulate cu obiective specifice. În general, se aplică metodologii empirice. Cercetarea-acțiune, de obicei, nu pune atât de mult accent pe teorie, ci mai mult pe soluțiile practice pentru rezolvarea problemelor, în timp ce o cercetare aplicată pune mai mult accent pe construirea teoriei. Cu toate acestea, unele proiecte de cercetare-acțiune au o abordare teoretică, ceea ce le face să difere de cercetarea aplicată, deoarece în loc să creeze o teorie de testat, folosește teorii care există deja sau teorii dezvoltate de alții, în timp ce își desfășoară propria colectare de date sau propriile experimente. Există, de asemenea, multe asemănări între aceste două tipuri de cercetare. Ambele folosesc ca instrumente de bază observarea, experimentul și metode calitative și cantitative pentru a-și colecta datele cu scopul de a rezolva probleme. Diferența-cheie este că cercetarea-acțiune tinde să prioritizeze luarea de măsuri practice către rezolvarea imediată a problemelor, față de colectarea datelor și analiza acestora pentru a construi mai întâi teoria. În schimb, majoritatea cercetărilor aplicate se bazează pe construirea teoriei înainte de a întreprinde ceva pe teren, în sala de clasă. Este important de reținut că această distincție se aplică numai atunci când se analizează categoriile mai largi de cercetare-acțiune și cercetare aplicată, deoarece fiecare are mai multe subcategorii [Apud 2].

Am insistat asupra acestor aspecte conceptuale care, ca terminologie, nu se folosesc în mod curent în științele educației de la noi, unde experimentul, provenit din științele exacte, psihologie a devenit o cerință comună cu tradiții bine dezvoltate. Pe de altă parte, sectorul asociativ, care funcționează pe bază de proiecte, nu își permite să susțină financiar experimente pedagogice cu toate etapele sale clasice, ci recurge, în mod obișnuit, la elemente din cele 2 tipuri de cercetări caracterizate anterior, secundate și de elemente experimentale/pilot. Bineînțeles, vom eluda și faptul că, în cadrul proiectelor, la etapele intermediare sau finale, s-a recurs, deseori, la *cercetarea de impact* sau la *cercetarea calitativă, cantitativă, mixtă* a rezultatelor obținute, la multe mini-sondaje sociale etc.

Astfel, cercetările calitative, cantitative și de impact, solicitate de donatori, la finalul intervențiilor, au inclus dovezi aduse în diverse forme (date statistice, interviuri de diferite tipuri, materializate prin emisiuni radiofonice, secvențe video, filme documentare realizate de profesioniști, cărți, articole de revistă și așa mai departe). Toate acestea au devenit resurse importante pentru practicieni, studenți, cercetători, dar și pentru factorii de decizie. Oferim în detalii doar câteva exemple.

ABORDĂRI DIACRONICE INVESTIGATIVE ÎN PROIECTELE EDUCAȚIONALE

De mai bine de 10 ani, s-au realizat diferite tipuri de cercetare pedagogică, inclusiv experimentală, pentru elaborarea, pilotarea, implementarea și promovarea la scară națională, apoi pentru actualizarea disciplinei opționale pentru învățământul preșcolar și primar *Cultura bunei vecinătăți*, inițiată cu sprijinul financiar al GPPAC, în parteneriat cu colegii din Ucraina, coord. M. Aradjioni, dar continuată și extinsă în diverse alte proiecte cu donatori diferiți. Schimbările instituționalizate pentru promovarea educației pentru pace și a educației interculturale, investigate la nivel național și internațional, au sensibilizat actorii educaționali de la educatorii și copiii din grădinițe, până la studenți și părinți sau agenți comunitari [<https://bit.ly/3thAJZX>].

Bildung a fost un proiect internațional de cercetare sprijinit de UE (Erasmus+ și DVV Internațional), desfășurându-se în anii 2021-2022, fiind fundamentat pe importanța tot mai sporită a educației adulților și a extinderii învățării pe tot parcursul vieții, ca instrumente de facilitare a participării civice în dezvoltarea durabilă, culturală, socială și economică, inițiativa derulându-se în domeniul educației nonformale din 13 țări. Scopul proiectului pentru R. Moldova a constat în organizarea și realizarea cercetării *Bildung în învățarea adulților pentru promovarea sustenabilității* (<https://european-bildung.net/erasmus-bildung-project/>). Obiectivele specifice au inclus structurarea schemei de cercetare, pregătirea documentelor de context, colectarea de bune practici, structurarea produsului intelectual și formularea de recomandări și soluții inovative pe domeniile *Bildung și educație pentru dezvoltare durabilă; Bildung și digitalizare; Bildung și democrație; Bildung și abilitățile de bază*, dar și participare la webinare și la alte evenimente de diseminare la nivel național și internațional [<https://bit.ly/48ouDWB>]. Apărut și dezvoltat în țările nordice, promovat acum la nivel global, bildung-ul se referă la dezvoltarea emoțională, morală și intelectuală, la culturalizare și educație, dar și la exercitarea rolului de cetățean. Astăzi, bildung-ul este abordat ca o combinație dintre educație, cunoștințe necesare pentru a prospera în societate și maturitatea morală și emoțională, pentru a te manifesta atât ca membru al unei echipe sau comunități, cât și pentru a-ți dezvolta propria autonomie, întrunind cunoașterea propriilor rădăcini și capacitatea individului de a-și imagina viitorul. Pentru a prospera în cele mai sofisticate societăți ale secolului XXI, oamenii au nevoie de un bildung foarte complex, de aceea ar trebui să dezvoltăm oportunități mai bune de bildung pentru toată lumea și pentru diferite etape ale vieții [1, p. 17].

*Integritatea sistemelor educaționale investigate de societatea civilă*¹ a fost un alt proiect de cercetare,

¹ Am insistat *in extenso* asupra unor detalii extrem de ac-

finanțat de Rețeaua Centrelor de Politică Educațională NEPC, cu sediul la Zagreb, Croația (<http://www.edupolicy.net/>), implementat în 2019-mai 2020. Partenerii proiectului au fost: Institutul Internațional pentru politică educațională, planificare și management din Georgia, Fundația pentru Sprijinirea Inițiativelor Educaționale din Kârgâzstan și Alianța Educațională din Mongolia. Scopul a constat în evaluarea integrității sistemelor educaționale și a cazurilor de violare a integrității de către diverși actori educaționali în baza metodologiei INTES, cu instrumente de colectare a dovezilor dezvoltate de Centrul pentru Politici Aplicate și Integritate – CAPI (<http://www.policycenters.org/>), în cadrul Rețelei Anticorupție a OECD pentru Europa de Est și Asia Centrală. Sarcina echipei din R. Moldova a inclus realizarea unei cercetări la nivel național (colectarea datelor și documentare: analiza documentelor de politici, a literaturii și a cercetărilor anterioare în domeniu; desfășurarea interviurilor de tip focus-grup cu cadrele didactice și manageriale din diferite instituții educaționale; 4 interviuri în profunzime cu factori de decizie de la MECC și de la alte instanțe). Expertiza internațională a fost realizată de experții internaționali M. Milovanovitch, T. Kovac Cerovic, O. Jovanovic. La final, s-a publicat studiul *Probleme de integritate în procesul de angajare și promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova*, în limbile română și engleză, pe hârtie și în formă electronică [http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2020/06/Probleme-deintegritate_all.pdf]. Oferim *in extenso* unele idei finale: la modul general, s-a conchis că, în domeniul educațional, în ultimul deceniu, există unele progrese în ceea ce privește măsurile anticorupție, inclusiv la nivel de politici, cu toate acestea, mai rămân multe de făcut, pentru a pune în aplicare legislația, dar și pentru a spori angajamentul actorilor educaționali de a se opune în mod proactiv corupției din sistem. Este important să ajutăm managerii și profesorii să aplice Codul de etică, sporind, astfel, cultura integrității în școli, promovând meritocrația și transparența în angajarea și avansarea cadrelor didactice, contribuind la constituirea unui sistem echilibrat de evaluare externă și de control financiar. O campanie națională de sensibilizare cu privire la corupția din educație și a consecințelor acesteia, care ar viza și părinții, și societatea, în general, poate contribui la schimbarea percepțiilor asupra corupției și a importanței extinderii educației în spiritul culturii integrității în societate și în școli. *Prioritatea 1. Promovarea culturii managementului integrității în școli*, prin sporirea transparenței proceselor școlare. Promovarea culturii integrității în instituțiile de învățământ ar trebui să devină o normă, inclusiv prin publicarea rapoartelor

ționale pentru politica și practica educațională și din prezent, inclusiv pentru procesul nostru de integrare europeană.

de activitate și financiare ale instituțiilor de învățământ. A devenit oportună dezvoltarea, în colaborare cu CNA, a unui mecanism viabil pentru identificarea și combaterea corupției în educație. Testele de integritate pentru managerii de școli ar putea fi unul dintre instrumentele de identificare a managerilor predispuși la corupție sau ar trebui să fie, de asemenea, incluse și teste de integritate la numire în funcție. *Prioritatea 2. Sporirea transparenței procedurilor de angajare, distribuire a orelor, salarizare bazate pe performanță și a altor practici de management al resurselor umane*, în principal, prin elaborarea și aprobarea unei metodologii de angajare a profesorilor. *Prioritatea 3. Sensibilizare privind integritatea la nivel național în instituțiile de învățământ*, prin organizarea unor ședințe sistematice de informare pentru cadrele didactice și manageriale cu privire la Codul de etică al cadrului didactic. A elabora un ghid metodologic cu studii specifice de caz, cu metode didactice interactive la temă. A informa profesorii și managerii cu privire la procedurile de denunțare a practicilor de corupție. A continua promovarea și implementarea modului *Educație anticorupție*, elaborat de C.E. PRO DIDACTICA, în școli, în cadrul unor discipline de bază sau opționale și/sau ca activități extracurriculare. A implementa/extinde programe de formare inițială și continuă a cadrelor didactice privind etica în educație și a continua elaborarea de materiale didactice aferente [5, pp. 19-22].

Dezvoltarea resurselor umane în educație: de la idei strategice la acțiuni durabile, derulat cu sprijinul financiar al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundației Soros-Moldova (2016), s-a încheiat cu un produs valoros – o versiune de Program național pentru dezvoltarea resurselor umane în învățământul general din Republica Moldova 2016-2020 (<https://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/07/>).

Contribuții la profesionalizarea practicienilor în educația adulților, implementat cu sprijinul financiar al DVV International Moldova (2016), a avut ca produs final *Ghidul de proiectare a activităților de formare în educația adulților* [https://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/04/DVV_ghid.pdf].

Rolul educației în societățile multiculturală: lecții învățate a fost implementat în cadrul Programului Est-Est: Parteneriat fără frontiere al Fundației Soros-Moldova 2014-2015.

Leadership educațional (proiect internațional), sprijinit financiar de Institutul pentru o Societate Deschisă din Budapesta (2010-2011): produsele realizate în cadrul cercetării aplicative au fost diverse instrumente de analiză și stimulare a calităților de lider fiecărui cadru didactic [4].

Probleme de predare a limbilor în școlile alolingve din Republica Moldova, derulat cu sprijinul financiar al

Biroului Înalțului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE (Haga) (2008-2009), s-a soldat cu un studiu de mare pondere, cu recomandări valabile și azi, pentru contextul nostru, distribuit și promovat pe larg. Acesta a servit ca argument de finanțare pentru mai mulți finanțatori ani la rândul.

Asigurarea succesului școlar prin depășirea dificultăților la lectură și scriere a avut ca rezultat principal, anticipat de o cercetare calitativă originală realizată de formatori-experti din Bulgaria, România, Croația, Moldova, Slovacia, Slovenia, cu sprijinul acordat de programele RE:FINE și REF (2007-2006), un ghid pentru învățători și părinți *Depășirea dificultăților la lectură și scriere* [<https://bit.ly/3v4jjR6>].

Am putea să mai menționăm și cercetările mai vechi, care au fost valorificate pe larg în proiecte și în studiile sociopedagogice: *Limba română – mijloc de integrare socială în Republica Moldova* (2003), *Educație interculturală în Republica Moldova* (2005) etc.

LECȚII ÎNVĂȚATE: LIMITE ȘI PERSPECTIVE

Conchidem că problemele educaționale din R. Moldova, recunoscute la diverse niveluri, pentru a fi soluționate în mod reușit, necesită a fi anticipate de cercetări de diferite tipuri, iar proiectele de intervenție vin cu sprijin enorm în acest sens. Un mare avantaj s-a sesizat atunci când studiile date se întreprindeau de echipe internaționale, cu implicarea colegilor noștri – cercetători, experți de varii calificări profesionale. Analiza comparativă și holistică a situației, a problemelor și a soluțiilor ne-au oferit imagini mai realiste, ne-au ghidat și au facilitat, deseori, dialogul și negocierea cu autoritățile, inclusiv pentru instituționalizarea unor schimbări calitative, de durată. Fluctuația mare de cadre din diferite tipuri de instituții, dezechilibrele demografice și sociale, criza economică a redus, uneori, intervenția la perioada de implementare a proiectelor. Instabilitatea politică a creat dificultăți de suport, de sensibilizare și de promovare a bunelor practici.

Uneori, abilitățile de cercetare și de scriere a proiectelor de intervenție din partea practicienilor urmau a fi dezvoltate sau formate de la zero, căci achizițiile de la facultate nu erau/nu sunt nici pe departe suficiente pentru a face față provocărilor din unele proiecte (care au devenit tot mai greu de scris și mai sofisticat de monitorizat și raportat), dar și din instituțiile educaționale. Cunoașterea aproximativă a limbii engleze de către colegii noștri de diverse generații a împiedicat implicarea mai mare în proiecte de cercetare de proporții, inclusiv în cele europene.

Din an în an, deschiderea către sectorul asociativ din partea oficialităților și a instituțiilor universitare, acreditarea mai multor programe, care au fost și ele rezultate ale activității din proiecte, parteneriatele încheiate la nivel național, au adus sprijin bugetar descori simbolic. Cu toate

acestea însă, ne putem mândri și cu proiecte mari, care au avut componenta de cercetare și care au fost sprijinite de cele mai prestigioase instituții din țară și de peste hotare (Banca Mondială, UNICEF, CIZ etc.). Inovațiile aduse prin ele, problemele depistate și semnalate, golurile acoperite și așteptările depășite ale beneficiarilor au contribuit la realizarea de facto a unei *educații altfel*, la instituirea unei culturi organizaționale de calitate, dar și la accelerarea schimbărilor metodologice și tehnologice din cadrul unui sistem, pe care ni-l dorim accesibil, incluziv, prietenos pentru toți și pentru fiecare.

În încheiere: Cercetările longitudinale de tip mixt, cu încadrarea unor loturi reprezentative la nivel național, rămân o perspectivă de colaborare și/sau extrapolare a experienței noastre în școlile doctorale universitare și în alte instituții de profil.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andersen L. R. Ce este Bildung și ce legătură are acesta cu educația adulților. În: *Didactica Pro...*, nr. 2 (126), 2021, pp. 17-21.
2. Action Research: Definition, Design, Process & Examples. Pe: <https://shorturl.at/puxZ5> (Accesat la 16.10.2023)
3. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Vol. 1 A-C. București: Didactica Publishing House, 2015. 32 p.
4. Leadership educațional. O provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2011, 22 p.
5. Probleme de integritate în procesul de angajare și promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova. Studiu de evaluare INTES. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2020. Pe: https://prodidactica.md/wp-content/uploads/2020/06/Probleme-de-integritate_all.pdf (Accesat la 19.11.2023)
6. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, Chișinău: MEC, 2020. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare_pentru_publicare_in_monitorul_oficial.pdf (Accesat la 21.11.2023)
7. Rapoarte. Pe: <https://prodidactica.md/despre-noi/rapoarte/> (Accesat la 22.11.2023)